

DIKUSA-Abschlusskonferenz, 15./16.12.2025

Tag 1: Präsentation der Teilprojekte und ihrer Ergebnisse

10:00 – 11:00 Uhr

Begrüßung und Einführung

- Begrüßung durch das SMWK – Staatssekretärin Prof. Heike Graßmann
- Begrüßung durch die Projektleitung – Hans-Joachim Knölker, Präsident der SAW
- Überblick zum DIKUSA-Projekt: Ziele und Ergebnisse – Dr. Dirk Goldhahn, Mag. Peter Mühleder, PD Dr. Franziska Naether
- Neue Funktionen durch DIKUSA im Virtuellen Kartenforum der SLUB – Martin Munke, SLUB Dresden

Freischaltung der DIKUSA-Forschungsdaten

- „Push the Button“: Freischaltung des DIKUSA-Forschungsregisters und des DIKUSA-Schaufensters
- Präsentation der 7 DIKUSA-Kurzfilme

11:00 – 12:30 Uhr

Einblicke in die Teilprojekte, Teil 1/2

- 11:00-11:30 Uhr Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e.V. an der Technischen Universität Dresden (HAIT), Projekt: „Aus, nach und innerhalb von Deutschland migrierte Frauen – Aufbau einer erfahrungsgeschichtlichen Wissensbasis“ – Sophie Seeliger M. A., Marc-André Weibezahn M. A.
- 11:30-12:00 Uhr Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig (SAW), Projekt: „Landschaft als KulturErbe. Transformation einer Bergbaulandschaft in Sachsen im 20. Jahrhundert“ – Silvio Dittrich, M. A.
- 12:00-12:30 Uhr Sorbisches Institut e.V. Bautzen/Cottbus (SI), Projekt: „Sorbische Kulturdenkmale in Sachsen. Entwicklung einer virtuellen Arbeitsumgebung für ihre digitale Erfassung und Präsentation“ – Dr. Robert Lorenz

12:30 – 13:30 Uhr

Gruppenfoto, und Mittagspause (Catering vor Ort mit der Fa. Crazy Rice)

13:30 – 15:00 Uhr

Einblicke in die Teilprojekte, Teil 2/2

- 13:30-14:00 Uhr Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur – Simon Dubnow e.V., Leipzig (DI), Projekt: „Möglichkeiten und Grenzen jüdischer Teilhabe an sächsischen Hochschulen: Studierende aus Chemnitz, Dresden, Freiberg und Mittweida (1850–1950)“ – Lisa Pribik M. A.
- 14:00-14:30 Uhr Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa e.V., Leipzig (GWZO), Projekt: „Migration und Mobilität von Künstlern nach, in und aus Sachsen im 17. Jahrhundert“ – Diana Lucia Feitsch M. A., Dr. Susanne Jaeger
- 14:30-15:00 Uhr Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e.V., Dresden (ISGV), Projekt: „Ausbau des Historischen Ortsverzeichnisses zur zentralen Schnittstelle für normierte Ortsdaten in Sachsen“ – Eric Iwanski M. A.

15:00-15:30 Uhr Kaffeepause

15:30-17:00 Uhr Vertiefung von Aspekten der Teilprojekte: Das DIKUSA-Speed-Dating in 7 Runden an 7 Tischen

- Einführung in die Funktionsweise des Speed-Datings (Naether)
- 7 Themen: das übergreifende Projekt und die 6 Teilprojekte
- 7 Runden à 10 Minuten

ca. 16:45 Uhr Zusammenfassung und Abschluss des Tages

- Feedback und Ausblick auf den zweiten Tag
- danach Transfer zum Abendprogramm

Transfer zur Deutschen Nationalbibliothek, Am Deutschen Platz (mit der Tram 2, Station „Neues Rathaus“ vor der SAW, Ri. Naundorfer Str., 6 Stops (10 mins) bis Station „Deutsche Nationalbibliothek“, Treffpunkt 18:00 Uhr vorm Haupteingang

18-19:30 Uhr Exklusive Führung durch die Deutsche Nationalbibliothek in zwei Gruppen: „Hidden Places in der DNB, oder: wo die GND wohnt“ und das Deutsche Buch- und Schriftmuseum

mit Christine Hartmann und Dr. Linus Hartmann-Enke

Transfer zum Abendessen in die Innenstadt (mit der Tram 2 zurück bis Wilhelm-Leuschner-Platz, 5 Stops)

20:00 Abendessen im „Alex im Burgkeller“, Naschmarkt 3 (Selbstzahler, bei Nichterscheinen 10 EUR Ausfallgebühr pro Person)

Tag 2: Vertiefung und Perspektiven von DIKUSA und geisteswissenschaftlicher Verbundforschung

09:30 – 10:00 Uhr

Begrüßung durch die Werkstatt des KompetenzwerkD

- Rückblick auf den ersten Tag
- Feedbackrunde und Impulse aus der Runde von Tag 1

10:00 – 12:00 Uhr

Fishbowl-Diskussion: „Die Zukunft der historischen Forschung in digitalen Kontexten: Zur Nachhaltigkeit von Kulturdaten“

Digitale Kulturdaten sind prekär – aus technischer und institutioneller Perspektive. Relevante Projekten starten mit großem Engagement, bringen wichtige Ergebnisse hervor, aber nach Ende der Projektlaufzeit liegen die entwickelten Webseiten brach, werden nicht mehr gepflegt, Datensätze nicht aktualisiert, die Mitarbeitenden sind nicht mehr erreichbar usw. Anders als in „klassischen“ geschichtswissenschaftlichen Projekten entsteht am Ende nicht (nur) ein statisches Druckerzeugnis wie eine Monografie oder Aufsätze, sondern (auch) ein technisches Produkt, das auch weiterhin Pflege braucht. Diesen Bedarf kann man mit der üblichen Projektlogik nicht ausreichend erfüllen. Wie kann diesen Aspekten Rechnung getragen werden?

- Moderation: Dr. Thomas Efer (Uni Leipzig)
- Es starten auf dem Podium mit einem Eingangsstatement: Dr. Katrin Moeller (Halle), Dr. Jana Moser (IfL Leipzig), Dr. Anca Prodan (SI/BTW Cottbus-Senftenberg), Clemens Beck M. A. (Uni Jena)
- danach herzliche Einladung an alle, sich in der Diskussion zu beteiligen

12:00 – 13:00 Uhr

Mittagspause (Catering vor Ort mit der Fa. Oertels Bistro)

13:00 - 15:00 Uhr

Was kommt nach DIKUSA? Zukunftsperspektiven und mögliche Kooperationen

Vertiefung spezifischer Themen und Diskussion potenzieller Folgeprojekte, auch: Reflektion der Arbeit im Verbund, neue Herausforderungen, Interdisziplinarität, Forschungsdatenmanagement und Archivierung als gesellschaftliche Herausforderungen; gemeinsames Erarbeiten von Visionen

- Moderation: Dr. Julia Roos (DI)
- Format: Arbeit in 4 Kleingruppen mit 4 Zweierteams des Expertengremiums (Saalhälfte 1, Saalhälfte 2, Wintergarten, Foyer oder 1. OG)
- Expert:innengremium:
 - Team Geschichte und Public History:
 - Dr. Sven Jaros (Halle)
 - Dr. Martin Bauch (GWZO)
 - Team Digital Humanities und (digitales) Kulturerbe:
 - Dr. Anca Prodan (SI/BTW Cottbus-Senftenberg)
 - Clemens Beck M. A. (Uni Jena)
 - Team Historische Geografie:
 - Dr. Jana Moser (IfL Leipzig)
 - Prof. Haik Porada (IfL Leipzig/Uni Bamberg)
 - Team Infrastruktur und Informatik:
 - Prof. Gerhard Heyer (Uni Leipzig)
 - Moritz Kurzweil (GWZO)

15:00 – 15:30 Uhr

Abschluss und Verabschiedung durch die Werkstatt des KompetenzwerkD

- Zusammenfassung der Ergebnisse und Verabschiedung der Teilnehmenden

15:30 Uhr Abschiedskaffee

Siehe auch: <https://www.saw-leipzig.de/de/aktuelles/dikusa-abschlusskonferenz>
 Und: <https://dikusa.saw-leipzig.de/>

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

